

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041652>

УДК 004.4

СПАСЕНИЕ В ЦИФРЕ. ЦИФРОВИЗАЦИЯ

О.В. Асман,

студент 3 курса, института математики и информационных технологий
имени профессора Н.И. Червякова

Е.А. Хохлова,

к.ф.н., доц. кафедры прикладной информатики,
Северо-кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие цифровизации. Особое внимание уделяется вопросам «чем она полезна?» и «почему она так популярна?». Так же рассматриваются риски, связанные с ней. Подробно описано в каких сферах жизни коснулась цифровизация. Главное внимание обращается, как цифровизация повышает производительность в бизнесе.

Ключевые слова: цифровизация, развитие, эффективность экономики, бизнес

SALVATION IN THE DIGIT. DIGITALIZATION

O.V. Azman,

3rd year student, Institute of Mathematics and Information Technologies named
after Professor N.I. Chervyakova

E.A. Khokhlova,

Ph.D., Associate Professor Department of Applied Informatics,
North Caucasian Federal University,
Stavropol

Annotation: This article discusses the concept of digitalization. Particular attention is paid to the questions "how is it useful?" and "why is she so popular?" The risks associated with it are also considered. It is described in detail in which spheres of life digitalization has touched. The main focus is on how digitalization improves business productivity.

Keywords: digitalization, development, economic efficiency, business

Современный этап мирового экономического и социального развития характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. Как новый тренд мирового общественного развития, который пришел на смену информатизации и компьютеризации, он характеризуется следующим – основан на цифровом представлении информации, которое в масштабах экономической и социальной жизни, как отдельной страны, так и всего мира приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни [1-4].

В настоящее время термин «цифровизация» используется в узком и широком смысле. Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование информации в цифровую форму, которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению новых возможностей и т.д. Под цифровизацией в широком смысле понимается современный общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на преобразовании информации в цифровую форму и приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.

Другими словами, цифровизация – это почти, то же самое, что и автоматизация. Мы используем цифровые технологии, чтобы текущие организационные и бизнес-проекты стали эффективнее, качественнее и шли в ногу с быстрым и развивающимся темпом жизни. На сегодняшний день цифровизация коснулась всех сфер жизни современного общества. Абсолютно новые возможности, которые нам дают технологии, чтобы получить, возможно, принципиально иные бизнес-модели, изменения характеристик самой работы организации, порядка ведения бизнеса [5-8].

Термин «цифровизация» на слуху уже давно: на практике эту концепцию уже давно знают и с успехом реализуют Норвегия, Швеция, Дания, Южная Корея и другие страны. Россия не отстает и входит в топ-5 стран с лучшим темпом роста показателя цифровизации. Но в России термин «цифровизация» плотно закрепился и стал широко использоваться лишь в прошлом году.

Яркий пример – появление цифровой подписи. Всем нам знакомы такие фразы, как: “пройдите на подписание документов” или “всё что осталось сделать для завершения сделки – это подписать документы”, так вот это всё требует физического присутствия человека, который будет подписывать документы. Цифровизация позволяет оптимизировать этот процесс, то есть снизить издержки: не тратить лишнее время, деньги и силы. С помощью цифровой подписи человек может элементарно сидя за компьютером совершать большое количество сделок. Это лишь один из многих примеров.

Причина, по которой цифровизация является такой актуальной темой на сегодняшний день, заключается в том, что это, вероятно, одна из первых настоящих революций в истории бизнеса.

Поскольку бизнес и работа являются основной частью повседневной жизни большинства людей, возможно, это главное, над чем надо работать и что требуется изменить. Способность автоматизировать процессы, измерять аспекты бизнеса, которые ранее были неизмеримыми, а также применять информацию из самых разных источников, чтобы облегчить прояснить процесс принятия решений.

Так почему же цифровизация так эффективна? К 2020 году целое поколение вырастет в цифровом мире. Компьютеры, Интернет, мобильные телефоны, сообщения, социальные сети – все это вторая естественная среда обитания для членов этой группы. И их знакомство с технологиями, опора на мобильную связь и желание оставаться на связи с семьей, друзьями и деловыми партнерами изменят то, как мы работаем и как мы потребляем.

С каждым днем технологии все более и более цифровизированного мира теперь проникают в каждый уголок нашей жизни.

Потребительская заинтересованность: потребители, особенно молодые люди, уже полностью адаптированы к цифровой среде. Они, естественно, ожидают, что будут всегда на связи, готовы делиться личными данными и с большей вероятностью будут доверять информации от своих ближайших друзей, чем от известных брендов.

Технологический толчок: цифровые технологии продолжают расширять свое влияние. Основой инфраструктуры цифрового мира является доступная всемирная связь для миллиардов потребителей. Параллельно в каждой отрасли внедряются недорогие подключенные устройства, и быстро развиваются необходимое для этого оборудование и системы для обработки информации.

Экономические выгоды: экономические выгоды, которые можно получить с помощью диджитализации, являются реальными. Цифровизация повышает производительность компании и её охват.

На данный момент использование цифровых возможностей является одним из основных приоритетов для руководителей предприятий и ИТ-компаний. Однако, при всех плюсах цифровизации, существуют вызовы, угрозы и риски для российской экономики и общества. Для российской экономики тренд цифровизации связан с серьезными вызовами, так как вопросы формирования цифровой экономики становятся для России вопросами ее национальной безопасности и конкурентоспособности на мировом рынке (внешние вызовы), а также вопросы уровня и качества жизни населения России (внутренние вызовы). Отставание России по темпам и масштабам цифровизации от развитых стран (внешнее для России

проявление тренда цифровизации) может привести к тому, что она окажется в стороне от научно-технического прогресса. Это чревато следующими угрозами: ее роль в мировой экономике будет догоняющей, обеспечение национальной безопасности в России будет под вопросом, она будет лишена перспектив инновационного развития, что существенно снизит конкурентоспособность как отдельных отечественных компаний, так и всей российской экономики на мировом рынке.

Список литературы

- [1] Системные риски управления при реализации государственной политики в области образования и науки: анализ проблемной ситуации, риски и их идентификация. / Е.М. Анохина, Ю.В. Косов, В.Г. Халин, Г.В. Чернова. // Управленческое консультирование. – 2018. № 10. 13-19 с.
- [2] Катасонов В.Ю. Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь? / В.Ю. Катасонов. – 2017. 145 с.
- [3] Райков А.Н. Ловушки для искусственного интеллекта. / А.Н. Райков. // Экономические стратегии. – 2017. № 6. 23-29 с.
- [4] Юдина Т.Н. Осмысление цифровой экономики. / Т.Н. Юдина. // Современность: хозяйственные алгоритмы и практики: сборник статей, 2015. 191 с.
- [5] Varian H.R. Copying and Copyright. / H.R. Varian. // Journal of Economic Perspectives. – 2019. N 19 (2).
- [6] Абрашкин М.С. Влияние цифровой экономики на развитие промышленности РФ. / М.С. Абрашкин, А.А. Вершинин. // Вопросы региональной экономики. – 2018. № 1. 3-9 с.
- [7] Ахметова С.Г. Опыт внедрения новых технологий в высшем профессиональном образовании. / С.Г. Ахметова, Л.В. Невская. // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социальноэкономические науки. – 2018. № 2. 62-69 с.
- [8] Багаутдинова Н.Г. Новые конкурентные преимущества в условиях цифровизации [Текст]. / Н.Г. Багаутдинова, Р.А. Никулин. // Инновации. – 2018. № 8. 80-83 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Systemic management risks in the implementation of state policy in the field of education and science: analysis of the problem situation, risks and their identification. / E.M. Anokhina, Yu.V. Kosov, V.G. Khalin, G.V. Chernov. // Management consulting. – 2018. No. 10. 13-19 p.

[2] Katasonov V.Yu. Digital finance. Cryptocurrencies and the electronic economy. Freedom or concentration camp? / V.Yu. Katasonov. – 2017. 145 p.

[3] Raikov A.N. Traps for artificial intelligence. / A.N. Raikov. // Economic strategies. – 2017. No. 6. 23-29 p.

[4] Yudina T.N. Understanding the digital economy. / T.N. Yudina. // Modernity: economic algorithms and practices: collection of articles, 2015. 191 p.

[5] Varian H.R. Copying and Copyright. / H.R. Varian. // Journal of Economic Perspectives. – 2019. N 19 (2).

[6] Abrashkin M.S. The impact of the digital economy on the development of industry in the Russian Federation. / M.S. Abrashkin, A.A. Vershinin. // Questions of regional economy. – 2018. No. 1. 3-9 p.

[7] Akhmetova S.G. Experience in introducing new technologies in higher professional education. / S.G. Akhmetova, L.V. Nevskaya. // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Social and economic sciences. – 2018. No. 2. 62-69 p.

[8] Bagautdinova N.G. New competitive advantages in the context of digitalization [Text]. / N.G. Bagautdinova, R.A. Nikulin. // Innovation. – 2018. No. 8. 80-83 p.

© *О.В. Асман, Е.А. Хохлова, 2021*

Поступила в редакцию 21.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Асман О.В., Хохлова Е.А. Спасение в цифре. Цифровизация // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 287-291. URL: <https://ip-journal.ru/>